

ESTRATÉGIAS TECNOLÓGICAS INOVADORAS PARA UM EMBATE CONSTRUTIVO NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA

[Educação, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 25/04/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11066334

Arlindo Silva

Silvania Vieira da Silva

Vilza Maria Salazar Cruz

Rosani Fatima Mollmann

Maria Cristina Rufino

Rutierio Odorico dos Santos

Rejane Cristine Trentini

Ueudison Alves Guimarães

RESUMO

Por meio deste artigo espera-se abrir uma breve discussão acerca de como se mostram aproveitadas as tecnologias perante as novas metodologias no currículo educacional por parte do educador no decorrer do exercício de suas práticas pedagógicas. Tendo em vista ser uma pesquisa de cunho bibliográfico, mostram-se salientadas importantes contribuições teóricas de estudiosos famosos que abreviam os conflitos positivos no trabalho educacional com as tecnologias digitais

por parte dos educadores, como também o déficit negativo do educador que não busca adequar-se à nova e importante realidade digital. Desta forma, este artigo buscou material teórico, tendo em vista uma coleta de informações por meio de arrolamentos e ponderações acometidas em diversos artigos científicos, como também na literatura nacional, que têm conexão direta com o tema abordado nesta pesquisa. Com isso, chegou-se a uma relevante ponderação acerca dos impactos que o trabalho calcado no uso das tecnologias digitais em sala de aula pode harmonizar nas atividades pedagógicas dos educadores que concordam com o aproveitamento de tal ferramenta, vendo-a como um instrumento de base em suas abordagens metodológicas. Com esta pesquisa, ainda se constatou, por meio dos pensamentos de importantes estudiosos, a relevância do trabalho em salas de aula com o emprego das novas tecnologias perante as novas metodologias e o tão importante currículo educacional, o que trouxe expressivos resultados reflexivos acerca de tal panorama, especialmente após toda a realidade de isolamento social pela qual a Educação passou devido a covid – 19.

Palavras-chave: Tecnologias. Educação. Currículo. Ensino.

ABSTRACT

Through this article it is expected to open a brief discussion about how technologies are shown to be used in the face of new methodologies in the educational curriculum by the educator during the exercise of their pedagogical practices. In view of being a bibliographic research, important theoretical contributions of famous scholars are highlighted that abbreviate the positive conflicts in educational work with digital technologies on the part of educators, as well as the negative deficit of the educator who does not seek to adapt. to the new and important digital reality. In this way, this article sought theoretical material, with a view to collecting information through lists and weightings involved in several scientific articles, as well as in the national literature, which have a direct connection with the topic addressed in this research. With this, a

relevant consideration was reached about the impacts that the work based on the use of digital technologies in the classroom can harmonize in the pedagogical activities of educators who agree with the use of such a tool, seeing it as a basic instrument. in their methodological approaches. With this research, it was also found, through the thoughts of important scholars, the relevance of work in classrooms with the use of new technologies in the face of new methodologies and the so important educational curriculum, which brought expressive reflective results about such panorama, especially after all the reality of social isolation that Education went through due to covid-19.

Keywords: Technologies. Education. Resume. Teaching.

INTRODUÇÃO

Com o processo de evolução tecnológica, tem sido evidenciada a importância dos mecanismos digitais dentro do ambiente escolar como um aliado para a prática docente, agenciando-se ao educador oportunidades que auxiliam no desenvolvimento de suas aulas, tornando-as mais prazerosas, envolventes e acima de tudo significativas para um ensino-aprendizagem de qualidade.

A prática pedagógica desenvolvida nas escolas tem se mostrado bastante ultrapassada, o que implica numa mudança de postura urgente no que tange a aprendizagem, pois, diante de uma sociedade rodeada pelos mecanismos tecnológicos, uma escola que almeja sucesso no ensino precisa inovar a sua maneira de ensinar, promovendo novos recursos e estratégias diversificadas, os quais permitam um ensino-aprendizagem eficiente e capaz de transformar o processo de formação do aluno.

Isto posto, salienta-se que nada disto será suficiente sem uma formação docente adequada e responsável, pois, quando o docente mantém uma prática preparatória constante, ou seja, participa do processo de formação continuada dentro de sua unidade ensino, a possibilidade alcançar êxito em seu trabalho é bastante relevante, contudo, sem esta preocupação

advinda da gestão educacional, com certeza, os resultados a serem alcançados não atingirão o patamar desejado.

A importância da tecnologia para o processo de ensino-aprendizagem está na maneira como a prática educacional é desenvolvida, tendo em vista que, mediante a utilização de mecanismos tecnológicos, a aula ministrada pelo docente ganha novos contornos e um dinamismo que permite um aprender diversificado, repleto de interatividade entre docente e aluno, uma oportunidade que só é possível por conta dos recursos tecnológicos, os quais já estão se tornando bastantes efetivos no meio social e que oferecem qualidade para o ensino.

Tomando como referência os conceitos apresentados por Lima Júnior (2007, p. 67), descobre-se que as escolas que têm como desígnio a participação ativa e a interação social dos aprendizes precisam trabalhar ativamente para as práticas de ensino efetivas e competentes por meio de recursos tecnológicos.

Contudo, é importante ressaltar que não basta apenas querer utilizar as ferramentas, é preciso estar preparado para utilizá-las, ou seja, o docente responsável deve buscar aperfeiçoamento qualificado para o uso adequado das ferramentas com o intuito de se adequar ao mundo digital da modernidade.

Por meio deste artigo, espera-se abrir uma breve discussão acerca de como se mostram aproveitadas as tecnologias perante as novas metodologias no currículo educacional por parte do educador no decorrer do exercício de suas práticas pedagógicas.

Tendo em vista este estudo ser uma pesquisa de cunho bibliográfico, ressalta-se nele importantes contribuições teóricas de estudiosos famosos que abreviam os conflitos positivos no trabalho educacional com as tecnologias digitais por parte dos educadores, como também o déficit negativo do educador que não busca adequar-se à nova e importante realidade digital.

METODOLOGIA

A abordagem metodológica de uma pesquisa está intrinsecamente vinculada à problemática em foco, sendo moldada pela “natureza e situação espaço-temporal em que se encontra”, como destacado por KÖCHE (2009). Além disso, ela é influenciada pelo conhecimento e pela natureza do pesquisador, permitindo uma variedade de abordagens para uma busca eficaz.

Nesse contexto, a pesquisa bibliográfica empregada para fundamentar este estudo teve como propósito a busca de informações embasadas em fontes como livros, artigos e trabalhos acadêmicos, incluindo teses e monografias. KÖCHE (2009) enfatiza que a pesquisa bibliográfica é “indispensável para qualquer tipo de pesquisa”, proporcionando ao pesquisador o conhecimento e análise das principais teorias e contribuições relacionadas ao tema em questão.

Para esclarecer a importância da pesquisa bibliográfica, GIL (2002) destaca que ela é elaborada com base em material já publicado, incluindo tradicionalmente fontes impressas como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos. Ele salienta que praticamente toda pesquisa acadêmica requer o uso dessa modalidade em algum momento do trabalho.

Portanto, a metodologia adotada nesta pesquisa segue a premissa de buscar fundamentação sólida por meio da análise crítica de fontes bibliográficas, contribuindo para uma compreensão aprofundada do contexto explorado.

REFERENCIAL TEÓRICO

As tecnologias no currículo educacional

Com o avanço tecnológico e as modificações enfrentadas pela sociedade devido a inserção das TICs nos diversos segmentos, percebe-se a

presença de um novo olhar para o ensino, o qual vem a exigir que os profissionais estejam qualificados para atuarem no processo de ensino-aprendizagem, uma mudança bastante significativa para a Educação.

Em contrapartida, segundo Moran (2004), a chegada das TICs – Tecnologias de Informação e Comunicação nas instituições de ensino, mesmo sendo relevante para o processo de ensino-aprendizagem, trouxe além de todos os seus benefícios inúmeras dificuldades no que tange à capacitação dos profissionais em relação ao seu uso adequado, permitindo que a preocupação existente se mantivesse vinculada à ausência de qualificação docente devido a ineficácia de sua formação tecnológica.

No entanto, quando a escola estiver pronta para atender a sua demanda mediante a utilização adequada dos mecanismos tecnológicos, não deve jamais esquecer que o docente é objeto essencial para que esta mudança aconteça de maneira significativa.

Afinal, com a inserção desse processo pedagógico inovador, o docente terá em suas mãos mais possibilidades para entender as concepções e as estratégias que os alunos usam e, assim, adquirir saberes que o levam a desenvolver a sua prática educativa de modo profícuo no que diz respeito ao processo de edificação do conhecimento.

A sociedade moderna trouxe para o docente não somente as novidades tecnológicas que mudam a forma de ensinar, contudo, tendo em vista as declarações de Moran (2004), percebeu-se que neste panorama o docente compromissado precisa ficar mais atento, pois o seu trabalho não se resume apenas à sala de aula, muito pelo contrário, agora é preciso saber escolher as melhores estratégias de ensino-aprendizagem que estejam voltadas para a tecnologia, desenvolvendo pesquisas na internet, monitorando o trabalho dos alunos quando estive no laboratório, criando projetos e promovendo novas experiências que façam sentido e estejam em conformidade com o cotidiano do aluno.

Levando em conta esta perspectiva, Moran (2000 p.30) acrescenta-se que “o professor, com acesso às tecnologias telemáticas, pode se tornar um orientador/gestor setorial do processo de aprendizagem, integrando de forma equilibrada a orientação intelectual, a emocional e a gerencial”.

As tecnologias na sociedade moderna têm sido, segundo Valente (1997), um grande diferencial para a Educação, em geral, tornando-se uma grande aliada no processo de ensino-aprendizagem, no entanto, salienta-se que além do uso adequado dos mecanismos digitais é importante que a sua prática promova ao aluno o desenvolvimento de seu raciocínio e permita que se tornem autônomos no que diz respeito a sua utilização no meio social.

Para tanto, deseja-se que os docentes abracem esta causa sem medo, buscando sempre o apoio da escola e dedicando-se assiduamente para que aprendam a utilizar os mecanismos tecnológicos de maneira efetiva e responsável com o propósito de mudar a forma de ensinar e propiciar ao aluno um aprender com sentido e significado, pois é a partir do desejo de mudança que as dificuldades poderão ser superadas.

Quando se faz uma caminhada em meio a estrada educativa no mundo, descobre-se que as dificuldades ao longo dos anos vêm impedindo que muitos países não alcancem os resultados desejados.

Assim sendo, ao refletir acerca das ponderações de Novoa (1992), percebe-se que os modelos que se revelam essenciais para uma prática docente de alto nível em relação à sociedade, mesmo não tendo apresentado o resultado esperado, possibilita que diversas pesquisas venham ser realizadas com o intuito de averiguar o processo de evolução educacional.

Diante desta premissa, toma-se como base Almeida (2000), o qual assevera que o docente é um pesquisador de ordem reflexiva de sua própria prática pedagógica, o qual tem como responsabilidade a

promoção de mudanças tanto pessoais quanto profissionais e, inclusive, na prática educativa.

Assim sendo, espera-se que a postura do docente mediante os novos padrões de ensino se revelem efetivos, ou seja, como agentes que atuam para o seu próprio desenvolvimento e andamento das instituições de ensino. Neste padrão, percebe-se que a satisfação e o investimento pessoal cooperam para o empenho de maneira significativa.

Tendo em vista o padrão acima mencionado, descobre-se que ele está vinculado à satisfação profissional, a flexibilidade e atratividade de opções e os investimentos no atual emprego de ordem particular. Desse modo, Demo (2005, p.91) acrescenta que “parece evidente a dificuldade de transformar as tecnologias em oportunidades de aprendizagem sem a mediação do professor”.

Para Libâneo (2004), a quantidade de recursos tecnológicos que podem ser utilizados como um aliado do docente no processo de ensino-aprendizagem é imensa, inclusive, quando se pensa numa prática educativa nos moldes EAD, ou seja, um ensino a distância como é possível ver com os aplicativos e as plataformas digitais: google sala de aula, *Google Meet*, *Zoom* e plataformas EAD, mecanismos tecnológicos que têm como objetivo auxiliar o docente em sua prática pedagógica para a melhoria do ensino-aprendizagem de seus alunos, contudo, sem o trabalho de mediação e observação constante do docente, os resultados não poderão acontecer de maneira significativa.

Os alunos da sociedade moderna vivem constantemente envolvidos com os mecanismos tecnológicos, por isso, já sabem como manuseá-los com grande eficiência, o que implica numa formação docente voltada para o uso qualificado das ferramentas para que possam promover um ensino com sentido e valor para os alunos.

Assim sendo, Behrens (2009), afiança que a escola deve ser vista como um ambiente de transformação, contudo, não pode virar as costas para a

modernidade, ou seja, não deve rechaçar os mecanismos tecnológicos no que tange a sua utilização no ambiente escolar para a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem e efetividade da prática docente.

Com o surgimento da pandemia da covid-19, o mundo passou por momentos de muita dificuldade em todas as esferas sociais, inclusive, no que diz respeito à Educação, pois as exigências em relação aumentaram ainda mais em relação a sua prática pedagógica.

Neste período, o docente enfrentou inúmeros desafios para poder continuar com o seu trabalho e manter os alunos aprendendo sem interrupções por meio de aulas remotas, uma modalidade de ensino altamente nova e que não estavam prontos para desenvolvê-las de maneira adequada, afinal, foram pegos de surpresa.

Tudo isso, serviu de experiência para que as escolas e os docentes tomassem ciência de sua responsabilidade e importância com o desenvolvimento intelectual dos alunos, buscando por sua vez aperfeiçoamento para a utilização efetiva dos mecanismos tecnológicos, essenciais para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem.

De acordo com Kenski (2005, p.103):

[...] Aproveitar o interesse natural dos jovens estudantes pelas tecnologias e utilizá-las para transformar a sala de aula em espaço de aprendizagem ativa e de reflexão coletiva; capacitar os alunos não apenas para lidar com as novas exigências do mundo do trabalho, mas, principalmente, para a produção e manipulação das informações e para o posicionamento crítico diante dessa nova realidade (KENSKI, 2005, p. 103).

Diante o exposto, nota-se que a prática docente voltada para o uso das ferramentas tecnológicas é de grande relevância para o ensino-aprendizagem, pois além de promover dinamismo à aula, permite que o aluno aprenda de um jeito diferente, podendo interagir com o outro e especialmente como docente.

Um professor que tem compromisso com a Educação e o ensino-aprendizagem precisa adquirir conhecimentos em relação aos mecanismos tecnológicos e a sua utilização adequada para que possa promover um aprendizado, no ambiente, prazeroso e envolvente, o qual instigue os alunos a aprender cada vez mais.

A pandemia serviu de experiência para que as escolas compreendessem a importância do uso das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, pois foi por causa dela e do interesse em retomar as aulas que as escolas deram início ao formato EAD.

Para Almeida (2005), é uma responsabilidade do docente abrir os horizontes para o processo de sua formação, pois se torna evidente a necessidade de sair em busca de uma formação continuada com o intuito de desenvolver novas estratégias de ensino inclinadas para o uso das ferramentas tecnológicas, as quais sejam capazes de transformar a aprendizagem dos alunos e que permitam um aprender com sentido e em conformidade com as necessidades e interesses da cada aprendiz.

Diante de tudo que já foi abordado neste trabalho é relevante acrescentar que o esforço e a dedicação do docente para a superação dos desafios que se apresentam é um fator preponderante para que a mudança aconteça, pois mesmo que ela não tenha intimidade com os mecanismos tecnológicos, Moran (2006) assegura que não falta esforço de sua parte, pois continuam tentando manuseá-las com o desejo de realizar a sua prática adequadamente, revelando com isso que quanto mais houver dedicação e interesse de sua parte para o uso correto dos recursos

tecnológicos, o seu trabalho em sala de aula ganhará em qualidade, principalmente quando for preciso trabalhar com as aulas remotas.

Desse modo, percebe-se que a realidade vivida pela sociedade contemporânea tem exigido uma formação docente de ordem reflexiva, um profissional capaz de ponderar constantemente a respeito de sua prática, tencionando com isso melhorar cada vez mais a qualidade de sua formação como docente para uma prática educativa responsável e de qualidade.

Inovações tecnológicas no meio educacional

O impacto das inovações tecnológicas no ambiente educacional, segundo Behrens (2009), é um tema de grande relevância na era digital em que vivemos. À vista disso, a educação, como um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento humano e social, tem passado por transformações significativas impulsionadas pelo avanço tecnológico.

Portanto, a caminhada reflexiva que aqui se pretende realizar tem como meta principal analisar como as inovações tecnológicas estão remodelando o cenário educacional, trazendo novas possibilidades, desafios e mudanças significativas nos métodos de ensino e aprendizagem.

As tecnologias digitais, desde plataformas de aprendizado online até ferramentas interativas e realidade aumentada, para Behrens (2009), têm ampliado os horizontes da educação, desse modo, percebe-se que uma das mudanças mais notáveis desse processo tem sido a democratização do acesso à informação e ao conhecimento.

Afinal, com a chegada da internet, recursos educacionais de alta qualidade tornaram-se acessíveis a um público muito mais amplo, independentemente de sua localização geográfica, permitindo dessa maneira que barreiras tradicionais fossem rompidas, enquanto portas eram abertas para um aprendizado mais inclusivo e equitativo.

Além disso, Behrens (2009) elucida que as inovações tecnológicas facilitaram a criação de ambientes de aprendizagem mais flexíveis e personalizados. Com isso, entende-se que os alunos podem aprender no seu próprio ritmo, utilizando recursos que se adaptam ao seu estilo e velocidade de aprendizagem, especialmente no que concerne ao cenário educacional que busca atender às necessidades de uma enorme diversidade de alunos, incluindo aqueles com diferentes estilos de aprendizagem e necessidades especiais.

É importante ressaltar que o impacto tecnológico na educação muda completamente a maneira de atuação docente, que deixa de ser visto como os únicos detentores do conhecimento, à medida que vão se tornando facilitadores e orientadores no processo de aprendizagem.

Para isso, eles buscam utilizar tecnologia com o objetivo de criar experiências de aprendizagem mais envolventes e interativas, as quais estimulam os alunos a serem mais ativos e participativos em sua própria educação.

Todavia, Behrens (2009) salienta que o processo de integração das inovações tecnológicas no ambiente educacional também apresenta desafios, dentre eles, a necessidade de infraestrutura adequada, acesso igualitário às tecnologias e a capacitação dos docentes, as quais são consideradas temas fundamentais que precisam ser abordados. Ademais, nota-se uma preocupação bastante exacerbada em relação a segurança na Internet, a privacidade dos dados e o potencial de distração que as tecnologias podem ocasionar.

Apesar desses desafios, é notório que as inovações tecnológicas oferecem oportunidades extraordinárias para enriquecer de maneira efetiva a educação, pois permitem que os alunos se preparem melhor para um mundo cada vez mais digitalizado, desenvolvendo habilidades essenciais como pensamento crítico, resolução de problemas e capacidade de trabalhar colaborativamente. Simultaneamente, verifica-se que elas

proporcionam aos educadores ferramentas poderosas para aprimorar suas práticas pedagógicas e se conectar com seus alunos de maneiras antes inimagináveis.

Desse modo, compreende de maneira ampla que o impacto das inovações tecnológicas no ambiente educacional é intenso e múltiplo, representando um avanço significativo na maneira como o conhecimento é transmitido e adquirido, trazendo novas possibilidades para docentes e alunos.

Portanto, torna-se fundamental que essas tecnologias sejam implementadas de maneira ponderada e estratégica, garantindo que beneficiem o processo educativo e contribuam para a construção de uma sociedade mais informada, capacitada e inclusiva.

Estratégias pedagógicas inovadoras

As estratégias pedagógicas inovadoras representam uma resposta fundamental às demandas educacionais do século 21. Assim, entende-se que em um mundo em rápida mudança, caracterizado pelo avanço tecnológico e pela necessidade de habilidades diversificadas, o campo da educação é desafiado a se reinventar constantemente.

Não à toa, este estudo busca analisar as diversas abordagens inovadoras que estão sendo adotadas no ensino, destacando como elas contribuem para um ambiente de aprendizagem mais eficaz e envolvente.

A aprendizagem baseada em projetos é considerada como uma das estratégias pedagógicas inovadoras mais relevantes, pois é capaz de colocar os alunos no centro do processo de aprendizado, incentivando-os a explorar questões e problemas reais através de projetos práticos, melhorando o engajamento e a motivação dos alunos, além de desenvolver habilidades essenciais como pensamento crítico, resolução de problemas e trabalho em equipe. Nesse sentido, percebe-se que quando

se aplica o conhecimento em contextos práticos, os alunos obtêm uma compreensão mais profunda e duradoura do material de estudo.

O ensino híbrido também é visto como uma estratégia inovadora, que combina métodos de ensino tradicionais com atividades online. Desse modo, nota-se que essa abordagem permite uma maior personalização do ensino, adaptando-se ao ritmo e estilo de aprendizagem de cada aluno. Ademais, o ensino híbrido também expande as oportunidades de aprendizagem para além da sala de aula, promovendo a autonomia do aluno e o aprendizado contínuo.

Para Kôche (2009, p.74):

A gamificação, por sua vez, também é outra técnica que está ganhando destaque no campo educacional, pois quando os docentes passam a incorporar elementos de jogos no ensino, como sistemas de recompensa, desafios e competições, eles podem aumentar o engajamento dos alunos e tornar o processo de aprendizagem mais divertido e estimulante. Com isso, descobre-se que a gamificação também promove a aprendizagem ativa e pode ser especialmente eficaz em manter os alunos motivados (KÔCHE, 2009, p.74).

Cabe aqui ressaltar que a educação inclusiva e diferenciada é uma estratégia pedagógica inovadora que busca atender às necessidades de todos os alunos, independentemente de suas habilidades ou estilos de aprendizagem.

Portanto, isso envolve a criação de planos de aula flexíveis, o uso de uma variedade de materiais de ensino e a adaptação das abordagens de avaliação para garantir que cada aluno possa aprender e prosperar no ambiente escolar.

Tendo em vista o processo de integração da tecnologia na educação, revela-se que ela também desempenha um papel altamente relevante nas estratégias pedagógicas inovadoras.

Com isso, tendo em vista os apontamentos de Kôche (2009), entende-se que ferramentas como realidade virtual, aplicativos educacionais e plataformas de aprendizado online oferecem novas maneiras de explorar conceitos e ideias, tornando a aprendizagem mais interativa e acessível.

Todavia, segundo Kôche (2009), para que essas estratégias sejam eficazes, é essencial que os docentes recebam formação e suporte adequados, o que envolve, em sua amplitude, o desenvolvimento de habilidades digitais, bem como a compreensão de como integrar essas novas abordagens em seus métodos de ensino existentes.

Nesse sentido, compreende-se que as estratégias pedagógicas inovadoras são imprescindíveis no que diz respeito ao atendimento das necessidades educacionais de uma sociedade em constante evolução.

Afinal, elas oferecem caminhos diversificados e estimulantes para o aprendizado, ajudando a preparar os alunos para os desafios do futuro, por isso, ao adotar essas abordagens, a educação pode se tornar mais relevante, envolvente e eficaz para todos os alunos.

Desenvolvimento socioemocional e educação inclusiva

A temática que estrutura a base deste capítulo, cujo título é “Desenvolvimento Socioemocional e Educação Inclusiva”, aborda duas áreas fundamentais que estão ganhando crescente reconhecimento no campo da educação. Esse tema evidencia a importância de cultivar

habilidades socioemocionais dos alunos e de garantir que o sistema educacional seja acessível e acolhedor para todos, apesar de suas habilidades, origens ou necessidades.

Quando se realiza uma caminhada em torno do desenvolvimento socioemocional, segundo Nóvoa (1992), descobre-se que ele se refere ao processo de aprender a entender e gerenciar emoções, estabelecer e manter relações positivas, tomar decisões responsáveis e lidar efetivamente com desafios.

Na educação, isso implica integrar o ensino dessas habilidades no currículo e na cultura escolar, uma vez que a educação socioemocional é fundamental para o bem-estar e sucesso dos alunos, tanto na escola quanto na vida adulta, afinal, ela promove a autoconsciência, a autogestão, as habilidades sociais, a empatia e a tomada de decisão responsável.

Em contrapartida, a educação inclusiva se concentra na criação de ambientes de aprendizagem onde todos os alunos, incluindo aqueles com deficiências, dificuldades de aprendizagem ou desvantagens sociais, têm as mesmas oportunidades de aprender e participar.

Esse método de abordagem reconhece a diversidade dos alunos como uma riqueza, não um obstáculo, e busca adaptar o ambiente educacional para atender às necessidades de cada aluno. Com isso, entende-se, segundo Behrens (2009), que a inclusão envolve práticas de ensino diferenciadas, recursos de apoio e, principalmente, uma cultura escolar que valoriza e respeita a diversidade.

Vale aqui destacar que a relação entre o desenvolvimento socioemocional e a educação inclusiva é considerada bastante significativa, visto que as habilidades socioemocionais são especialmente importantes em uma sala de aula inclusiva, pois promovem um ambiente de respeito, empatia e apoio mútuo.

Desse modo, elucida-se que os alunos que desenvolvem fortes habilidades socioemocionais são mais capazes de entender e valorizar as diferenças, contribuindo para uma cultura escolar mais inclusiva.

Além disso, descobre-se que as estratégias inclusivas de ensino beneficiam todos os alunos, não exclusivamente aqueles com necessidades especiais, pois essas estratégias muitas vezes envolvem abordagens pedagógicas que são benéficas para um amplo espectro de estilos e ritmos de aprendizagem.

Dentro dessa nova realidade, nota-se que uma abordagem inclusiva garante que a educação seja mais personalizada e adaptada para atender às necessidades individuais dos alunos, o que, por sua vez, apoia o desenvolvimento socioemocional.

No entanto, de acordo com Behrens (2009), para a efetivação desses princípios na prática educativa, é necessário um compromisso contínuo por parte dos docentes, administradores escolares e políticos, os quais passam a dar maior ênfase à formação profissional para professores em estratégias inclusivas e ao ensino de habilidades socioemocionais, além da implementação de políticas e práticas que promovam a inclusão e o respeito à diversidade em todos os níveis do sistema educacional.

Por meio dessa trajetória discursiva, nota-se que o desenvolvimento socioemocional e a educação inclusiva são componentes efetivos de uma educação contemporânea de qualidade.

Por isso, ao integrar essas abordagens, as escolas não apenas melhoram o bem-estar e o sucesso dos alunos, como também preparam uma nova geração para viver e trabalhar em um universo cada vez mais diversificado e atento ao mundo digital.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trajeto percorrido para a edificação deste artigo, buscou, por sua vez, desenvolver uma breve discussão acerca de como se mostram aproveitadas as tecnologias perante as novas metodologias no currículo educacional por parte do educador no decorrer do exercício de suas práticas pedagógicas.

Tendo em vista ser uma pesquisa de cunho bibliográfico, ressalta-se importantes contribuições teóricas de estudiosos famosos que abreviam os conflitos positivos no trabalho educacional com as tecnologias digitais por parte dos educadores, como também o déficit negativo do educador que não busca adequar-se à nova e importante realidade digital e as novas metodologias.

Assim sendo, percebeu-se que a utilização dos mecanismos tecnológicos tem sido de grande relevância para o desenvolvimento da EAD tanto no Brasil quanto no mundo, pois tem permitido que o processo de ensino a distância aconteça de maneira significativa e alcance resultados positivos e satisfatórios para a sociedade, inclusive, no que tange o período de isolamento social em que os alunos não podem frequentar as escolas, a não ser estudando no modelo remoto de dentro de suas casas, o que torna essa modalidade de ensino numa alternativa para que as aulas continuem acontecendo sem interrupções no âmbito educacional.

Com isso, chegou-se a uma relevante ponderação acerca dos impactos que o trabalho calcado no uso das tecnologias digitais em sala de aula pode harmonizar nas atividades pedagógicas dos educadores que concordam com o aproveitamento de tal ferramenta, vendo-o como um instrumento de base em suas abordagens metodológicas.

Com esta pesquisa, ainda se constatou, por meio dos pensamentos de importantes estudiosos, a relevância do trabalho em salas de aula com o emprego das novas tecnologias perante as novas metodologias e o tão importante currículo educacional, o que trouxe expressivos resultados

reflexivos acerca de tal panorama, especialmente após toda a realidade de isolamento social pela qual a Educação passou devido a covid – 19.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. E. B. **Informática e formação de professores. Brasília: Ministério da Educação.** Secretaria de Educação a Distância, 2000.

ALMEIDA, M. E. B. **Prática e formação de professores na integração de mídias. Integração** das Tecnologias na Educação/ Secretaria de Educação a Distância. Brasília: Ministério da Educação, Seed, 2005

BEHRENS, Maria Aparecida. **Projetos de Aprendizagem Colaborativa num Paradigma Emergente.** In: MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos; BEHRENS, Marilsa. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 16ª ed. Campinas, São Paulo: Papyrus, 2009.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** São Paulo, SP: Atlas, 2002.

KENSKY, V. M. **Das salas de aula aos ambientes virtuais de aprendizagem.** São Paulo: FE/USP, 2005.

KÔCHE, José Carlos. **Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação científica.** Petrópolis: Vozes, 2009.

LIBÂNEO, J. C. **Organização e Gestão da Escola: Teoria e Prática.** 5ª Edição. Goiânia: Alternativa, 2004.

LIMA JUNIOR, A. S. **A escola no contexto das tecnologias de comunicação e informação: do dialético ao virtual.** Salvador: EDUNEB, 2007.

MORAN, J. M. et al. **Novas tecnologias e mediação pedagógica.** 6. ed. Campinas: Papyrus, 2000.

MORAN, J. M. **Os novos espaços de atuação do professor com as tecnologias.** Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 4, n. 12. Quadrimestral, 2004.

MORAN, José Manuel. Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias audiovisuais e telemáticas. In: MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 12. ed. Campinas, SP: Papirus, 2006.

NÓVOA, Antônio (Org.). **Os professores e sua formação.** 2. ed. Lisboa: Dom Quixote, 1992.

VALENTE, J. A. **Informática na Educação: Instrucionismo x Construcionismo. Manuscrito não publicado.** Núcleo de Informática Aplicada à Educação – Nied – Universidade Estadual de Campinas, 1997.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

